

Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) Yöntemi ile Kayseri İli Kuraklık Afeti Analizi

Zeynep ARI GÖKKAYA ^{1*}

¹ Kayseri Üniversitesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarımı Programı, Kayseri

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): zeynepari@kayseri.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) yöntemi kullanılarak Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olduğu belirlenmiş İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve Kızılırmak Havzası içerisinde yer alan tarımsal faaliyetleri açısından önemli bir yeri olan Kayseri ilinin kuraklık afeti analizinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. SYİ yöntemi için her bir istasyona ait uzun yıllık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Yağış verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Çalışmada Kayseri ili için önemli tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Tomarza (17837), Pınarbaşı (17802), Sarız (17840), Develi (17836) ve Kayseri Merkez (17196) ilçelerini temsil eden istasyonların 1993-2023 yılları arasındaki 30 yıllık toplam yağış verileri kullanılarak 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemler için meteorolojik kuraklık afeti analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, analizi yapılan tüm yıllarda kurak geçen zamanların yağışlı geçen zamanlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kuraklık dönemlerinin fazla olmasının, araştırma sahasının kuraklık afetine olan hassasiyetini göstermektedir. Araştırma sahasının kuraklık durumu göz önüne alındığında kuraklık durumu ile ilgili yapılan araştırmaların dikkate alınıp sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :15.06.2025
Kabul Tarihi :20.07.2025

Anahtar Kelimeler

İç Anadolu Bölgesi
kuraklık hassasiyeti
meteorolojik kuraklık
sürdürülebilir politika

Drought Disaster Analysis of Kayseri Province with Standard Precipitation Index (SPI)

Abstract

In this study, the aim is to evaluate the drought disaster analysis of Kayseri province, which is located in the Central Anatolia Region, determined to be the least rainy region of Turkey using the Standardized Precipitation Index (SPI) method, and which has an important place in terms of agricultural activities within the Kızılırmak Basin. Long-term total precipitation data for each station were used for the SPI method. Precipitation data were obtained from the Meteorological Service. In the study, meteorological drought disaster analysis was carried out for 1, 3, 6 and 12 month periods by using the 30-year total precipitation data of the stations representing the districts of Tomarza (17837), Pınarbaşı (17802), Sarız (17840), Develi (17836) and Kayseri Center (17196) between 1993 and 2023, where important agricultural activities are carried out for Kayseri province. According to the findings, it was determined that the dry periods were more than the rainy periods in all years analysed. The high number of drought periods shows the sensitivity of the research area to drought disaster. Considering the drought situation of the research area, it reveals that the researches on drought situation should be taken into consideration and sustainable policies should be developed.

Research Article

Article History

Received :15.06.2025
Accepted :20.07.2025

Keywords

Central anatolia region
drought sensitivity
meteorological drought
sustainable policy

1. Giriş

Kuraklık, belirli bir bölgedeki yağışların uzun süreli olarak normal seviyelerin altına düşmesiyle ortaya çıkan, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri olan yıkıcı bir doğal afet olarak kabul edilmektedir (Taş ve Kilit, 2015; Özfidaner ve ark., 2018; Özelkan, 2019). Diğer afet türlerinden farklı olarak kuraklık, ani bir şekilde başlamamakta ve sona ermesi kolayca tespit edilememektedir. Su kaynaklarının azalmasına, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal üretimde ciddi kayıplar oluşmasına ve içme suyu krizlerine neden olan kuraklık hem insan topluluklarının hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle, kuraklıkla mücadele etmek ve etkilerini azaltmak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır. Dünya genelindeki kuraklık sıklığının artması, tarımsal üretimi ve su kaynaklarını olumsuz etkileyerek gıda güvencesini tehdit etmektedir. Türkiye, yarı kurak bir iklim kuşağında yer alması nedeniyle kuraklıktan özellikle etkilenmektedir. Örneğin, Türkiye'nin iç bölgelerinde yapılan analizler, kuraklık olaylarının son yıllarda sıklık ve şiddet açısından arttığını göstermiştir (Türkeş, 2012; Arslan ve ark., 2016; Samaniego ve ark., 2018). Benzer şekilde, dünya genelinde özellikle Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde ciddi su kıtlıkları yaşanmaktadır. Araştırmalar, bu olgunun küresel ısınma, nüfus artışı ve yanlış su yönetimi politikalarından kaynaklandığını vurgulamaktadır (Keskin ve Kanat, 2018). Çeşitli şekilleri olan kuraklık, meteorolojik (yağış eksikliği), tarımsal (toprak nemi eksikliği) ve hidrolojik (su kaynaklarının azalması) olarak sınıflandırılmaktadır (Fiorillo ve ark., 2010; Taş ve Kilit, 2015; Malik ve ark., 2021; Ojha ve ark., 2021; Wu ve ark., 2021). Bununla birlikte, kuraklık etkileri yerel ekosistemler, su yönetimi politikaları ve toplumsal hassasiyetlerle şekillenmektedir. Özellikle iklim

değişikliği ve buna bağlı olarak yağış eksikliği, kuraklık olaylarının sıklığını ve şiddetini artırarak bu olgunun küresel ölçekte daha fazla gündeme gelmesine yol açmaktadır. Yağış eksikliği kaynaklı meteorolojik kuraklık, belirli bir bölgedeki yağış miktarının uzun bir dönem boyunca normal seviyelerin altına düşmesi durumunda ortaya çıkan bir doğal afet türüdür. Yağış eksikliğinin yoğunluğu, süresi ve tekrarlama sıklığı meteorolojik kuraklığın şiddetini belirler. Meteorolojik kuraklık, genellikle hidrolojik ve tarımsal kuraklığın başlangıç noktasıdır ve diğer kuraklık türlerini tetikleyen ilk aşama olarak kabul edilir (Kadioğlu, 2008; Guo ve ark., 2020; Zhuo ve ark., 2021; Cao ve ark., 2022). Çalışmalar, meteorolojik kuraklığın etkilerinin yalnızca yağış miktarındaki azalma değil, aynı zamanda sıcaklık artışları ve buharlaşmanın da etkisiyle şiddetlendiğini göstermektedir. Bu durum, özellikle iklim değişikliği bağlamında kuraklığın daha geniş çevresel ve sosyoekonomik etkilere yol açmasına neden olmaktadır (Xu ve ark., 2021; Tunç ve Demirbaş, 2022). Günümüze kadar araştırmacılar tarafından çok sayıda kuraklık indeksi öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI), Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)'dir (Palmer, 1965; Kogan, 1990; McKee ve ark., 1993; Shao ve ark., 2018; Zeybekoğlu ve Aktürk, 2021). SYİ, yağış miktarını birden fazla zaman ölçeğinde standartlaştırarak belirli bir dönemin kuraklık şiddetini değerlendirmektedir (McKee ve ark., 1993; Dinç ve ark., 2016) ve kuraklığın izlenmesinde diğer yöntemlere göre daha yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (Şaylan ve ark., 2003; Li ve ark., 2019). SYİ yöntemi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, ülkemizde ve dünyada pek çok araştırma olduğu görülmektedir. Dünya üzerinde bir çok farklı ülkede yapılan çalışmalar, uzun

yıllar aylık yağış serilerini kullanarak SYİ'yi 3-, 6-, 9-, 12-, 24- aylık zaman periyotlarında hesaplayarak zamansal ve konumsal kuraklık riskini belirlemek üzere kuraklık indeksini değerlendirmişlerdir (Li ve ark., 2008; Kim ve ark., 2009; Zhang ve ark., 2012; Liu ve ark., 2013; Yao ve ark., 2018). Benzer şekilde, Türkiye'de SYİ yöntemini kullanarak farklı il ve bölgelerde kuraklık izlenimi yapan araştırmalarda bulunmaktadır (Kıymaz, 2011; Karabulut, 2015; Dinç ve ark., 2016; İrcan ve Duman, 2021; Zeybekoğlu ve Aktürk; 2021). Hem dünyadaki diğer ülkelerde hem de Türkiye'de yapılan araştırmalar, son yıllarda kuraklığın arttığını ve kuraklık afetinin sıklıkla izlenilmesi gerektiğini göstermektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin diğer alanlarda olduğu gibi tarımsal üretim alanında da stratejik bir rol oynayarak Türkiye ekonomisine güçlü bir katkı sağlayan Kayseri ilinde tarımsal üretim üzerinde oldukça önemli bir etki bırakan kuraklık afetinin sıklıkla izlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Standartlaştırılmış Yağış İndisi yöntemini kullanarak Kayseri ilinin kuraklık afeti analizinin değerlendirmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2024 yılında yapılan bu çalışmada, Kayseri ili Tomarza,

Pınarbaşı, Sarız, Develi ve Kayseri Merkez meteorolojik ölçüm istasyonlarına ait 30 yıllık yağış değerleri kullanılarak SYİ yöntemi ile 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemler için meteorolojik kuraklık afeti analizi yapılmış ve değerlendirmede bulunulmuştur. Elde edilen bulgular, bölgedeki iklim değişikliği etkilerinin izlenmesi, kuraklıkla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve kuraklık ile mücadelede afet yönetim planlarının bilimsel temellere oturtulması açısından kritik önem taşımaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Araştırma yeri

Bu çalışmada Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kayseri ilindeki ilçelerin kuraklık analizi yapılmıştır. Çalışmada Kayseri ili için önemli tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Tomarza (17837), Pınarbaşı (17802), Sarız (17840), Develi (17836) ve Kayseri Merkez (17196) ilçelerini temsil eden istasyonlardan yararlanılmıştır. Develi, Kayseri bölge, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ilçelerinin deniz seviyesinden yüksekliği sırasıyla 1260 m, 1057 m, 1519 m, 1569 m ve 1395 m'dir. Şekil 1'de Kayseri il ve ilçelerini gösteren harita verilmiştir.

Şekil 1. Kayseri il ve ilçe haritası (Anonim, 2024)

Figure 1. Map of Kayseri province and districts (Anonymous, 2024)

2.2. Araştırma yerinin uzun yıllık iklim verileri

Araştırmaya konu olan Kayseri ili ve ilçeleri tipik karasal iklim özelliği gösterir. Toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır. Kışları oldukça soğuk, yazları ise sıcak ve kuraktır. Yıllık toplam yağış miktarı 300-400 mm arasında değişmektedir. Yağışlar çoğunlukla ilkbaharda düşmektedir. Sıcaklık en yüksek Temmuz-Ağustos

aylarında görülmektedir. Şekil 2’de Kayseri Bölge, Develi, Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ait uzun yıllık ortalama yağış miktarları verilmiştir. Diğer ilçelerdeki meteorolojik veri ölçümleri, meteoroloji istasyonlarının 2014 tarihinden itibaren ölçüm yapıyor olması sebebiyle değerlendirmeye alınamamıştır. Bu verilere göre en az yağışın düştüğü ilçenin Develi olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Kayseri ilçeleri uzun yıllık yağış ortalamaları

Figure 2. Long-term mean precipitation values of the districts of Kayseri

2.3. Kuraklık analiz yöntemi

Araştırmada ilçelerin kuraklık analiz yöntemi için SYİ yöntemi kullanılmıştır. SYİ yöntemi için her bir istasyona ait uzun yıllık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Yağış verileri Meteoroloji 7. Bölge

Müdürlüğü’nden alınmıştır. Kuraklık hesaplamalarında en az 30 yıllık yağış verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eşitlik 1’de McKee ve ark. (1993) tarafından geliştirilmiş standartlaştırılmış yağış indeksine ait formül verilmiştir.

$$SYİ = \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}$$

Eşitlik 1

Eşitlikte

X_i , Çalışılan döneme ait yağıştır;

\bar{X} , Çalışılan dönemlerdeki ortalama yağış miktarıdır;

σ , Çalışılan dönemlere ait yağış değerlerinin standart sapmasıdır.

Standart yağış indeksi en yaygın kullanılan kuraklık analiz yöntemlerinden biridir. Bu yüzden istasyonlardan 1993-2023 yıllarına ait yağış verileri kullanılarak 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık analizleri yapılmıştır. Kuraklığın belirlenmesinde 1 aylık syi değerleri kısa dönem toprak nemi ve bitki

stres durumunu temsil ederken 3 aylık syi değerleri kısa ve orta vadeli nem durumunu, 6 aylık syi değerleri olağanüstü akarsu akışı ve rezervuar seviyesini, 12 aylık syi değerleri ise akarsu akışlarına, rezervuar seviyelerine ve hatta daha uzun zaman aralıklarındaki yeraltı suyu seviyelerini

temsil etmektedir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1'deki skalaya göre değerlendirilmiştir. Tabloya göre 0'ın altındaki (-2'ye kadar) syi değerleri kurak geçen dönemleri ifade ederken, 0'ın üstündeki değerler (2'ye kadar) kuraklığın yaşanmadığı dönemleri ifade etmektedir.

Tablo 1. Standart yağış indekslerine karşılık gelen kuraklık durumu

Table 1. Drought conditions corresponding to standard precipitation indices

Standart yağış indeksi	Kuraklık durumu
$2.0 > SY\dot{I}$	Aşırı yağışlı
$1.5 < SY\dot{I} \leq 2.0$	Çok yağışlı
$1.0 < SY\dot{I} \leq 1.5$ (OY)	Orta yağışlı
$0 < SY\dot{I} \leq 1.0$	Hafif Yağışlı
$-1.0 < SY\dot{I} \leq 0$	Hafif Kurak
$-1.5 < SY\dot{I} \leq -1.0$	Orta kurak
$-2.0 < SY\dot{I} \leq -1.5$	Çok kurak
$-2.0 \leq SY\dot{I}$	Aşırı kurak

3. Bulgular ve Tartışma

SYİ'ye göre kuraklığın belirlenmesinde Kayseri Bölge, Pınarbaşı, Develi, Sarız ve Tomarza ilçelerinin 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu belirlenmiştir. 1 aylık SYİ kısa vadeli koşulları yansıtır; bu nedenle uygulaması, özellikle büyüme mevsimi boyunca kısa vadeli toprak nemi, bitki stresi ve meteorolojik kuraklık türleriyle doğrudan bağlantılı olabilir. Kayseri Bölge için 1 aylık kuraklık durumu değerlendirildiğinde otuz yıllık süre içerisinde farklı yirmi yıl değişik şiddet durumuna göre kurak geçmiştir. Bu süreç boyunca toplamda 140 ay hafif kurak geçerken 71 ay ise orta kurak geçmiştir. 3 aylık SYİ, mevsimsel bir yağış tahmini sağlar ve kısa ve orta vadede nem durumunu temsil etmektedir. Kayseri Bölge için 3 aylık kuraklık durumu değerlendirildiğinde, 22 ay çok kurak, 48 ay orta kurak, 121 ay ise hafif kurak geçmiştir. 6 aylık SYİ, mevcut dönemdeki yağışı tüm süre boyunca aynı 6 aylık dönemle karşılaştırmaktadır. Örneğin 6 aylık SYİ, Ocak-Haziran dönemindeki yağış toplamını, Haziran sonunda aynı dönem için önceki tüm toplam

yağışlarla karşılaştırmaktadır. Buna göre Kayseri Bölge için 6 aylık kuraklık durumu farklı kuraklık derecelerine göre farklı yıllarda gerçekleşmiştir. Bu süreç boyunca toplamda 4 ay aşırı kurak, 15 ay çok kurak, 45 ay orta kurak, 124 ay ise hafif kurak geçmiştir. 12 aylık SYİ değerlendirmesi uzun vadeli yağış eğilimlerini temsil etmektedir. Birbirini takip eden 12 ayın yağışları, 12 aylık SYİ'yi hesaplamak için mevcut verilere sahip önceki tüm yıllarda birbirini takip eden aynı 12 ay için bildirilen yağışlarla karşılaştırılmaktadır. Bu süreler normalin üstünde veya altında olabilen daha kısa aralıkların kümülatif sonucudur. 12 aylık SYİ'lar tipik olarak daha uzun zaman ölçeklerindeki yeraltı suyu seviyelerinin yanı sıra dere akışı, rezervuar seviyeleri ve rezervuar seviyeleri ile ilişkilidir. 12 aylık SYİ değerlerinin kurak veya aşırı kurak dönemleri temsil etmesi önemli bir durumdur. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kayseri Bölgede 12 aylık kuraklık durumu 9 ay aşırı kurak, 14 ay çok kurak, 30 ay orta kurak ve 124 ay hafif kurak geçtiği belirlenmiştir. Şekil 3'te Kayseri Bölge için 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerleri verilmiştir.

Şekil 3. Kayseri Bölge için 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu
Figure 3. Drought conditions over 1, 3, 6, and 12 months for the Kayseri region

Şekil 4'te Pınarbaşı ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerleri verilmiştir. Pınarbaşı istasyonunda 30 yıllık sürede 1 aylık SYİ değerleri incelendiğinde, 138 ay hafif kuraklık, 70 ay orta kuraklık görülmüştür. Çok kurak ve aşırı kurak geçen ayların olmadığı görülmüştür. 3 aylık kuraklık verileri incelendiğinde 132 ay hafif kuraklık, 34 ay orta kuraklık, 21 ay çok

kuraklık, 2 ay ise aşırı kuraklık gözlemlenmiştir. 6 aylık SYİ'de 125 ayın hafif kurak, 37 ayın orta kurak, 20 ayın çok kurak ve 2 ayın ise aşırı kurak geçtiği tespit edilmiştir. 12 aylık SYİ değerleri incelendiğinde 117 ayın hafif kurak, 36 ayın orta kurak, 22 ayın çok kurak ve 2 ayın ise aşırı kurak geçtiği gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Pınarbaşı ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu
Figure 4. Drought conditions over 1, 3, 6, and 12 months for the Pınarbaşı district

Şekil 5’te Develi ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerleri verilmiştir Develi istasyonunda 30 yıllık sürede 1 aylık SYİ değerleri incelendiğinde, 124 ay hafif kuraklık, 51 ay orta kuraklık, 18 ay çok kuraklık görülmüştür. Aşırı kurak geçen ayların olmadığı görülmüştür. 3 aylık kuraklık verileri incelendiğinde 117 ay hafif kuraklık, 36 ay orta kuraklık, 22 ay çok

kuraklık, 2 ay ise aşırı kuraklık gözlemlenmiştir. 6 aylık SYİ’de 142 ay hafif kurak, 41 ay orta kurak, 16 ay çok kurak geçtiği görülmüştür. Aşırı kurak geçen aylara rastlanılamamıştır. 12 aylık SYİ değerlerine göre ise 117 ay hafif kuraklık, 41 ay orta kuraklık, 12 ay çok kuraklık ve 6 ay ise aşırı kuraklık olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 5. Develi ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu
Figure 5. Drought conditions over 1, 3, 6, and 12 months for the Develi district

Şekil 6'da Sarız ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerleri verilmiştir Sarız istasyonunda 30 yıllık sürede 1 aylık SYİ değerleri incelendiğinde 140 ay hafif kuraklık, 41 ay orta kuraklık, 16 ay çok kuraklık görülmüştür. Aşırı kurak geçen ayların olmadığı görülmüştür. 3 aylık kuraklık verileri incelendiğinde 135 ay hafif kuraklık, 62 ay orta kuraklık

gözlemlenmiştir. Çok kurak ve aşırı kurak geçen aylar görülmemiştir. 6 aylık SYİ'de 132 ay hafif kurak, 42 ay orta kurak, 16 ay çok kurak geçtiği görülmüştür. Aşırı kurak geçen sadece 1 ayın olduğu anlaşılmıştır. 12 aylık SYİ değerlerine göre ise 107 ay hafif kuraklık, 41 ay orta kuraklık, 28 ay çok kuraklık ve 1 ay ise aşırı kuraklık olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 6. Sarız ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu

Figure 6. Drought conditions over 1, 3, 6, and 12 months for the Sarız district

Şekil 7'de Tomarza ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerleri verilmiştir Tomarza istasyonunda 30 yıllık sürede 1 aylık SYİ değerleri incelendiğinde 146 ay hafif kuraklık, 60 ay orta kuraklık görülmüştür. Çok kurak ve aşırı kurak geçen aylara rastlanılamamıştır. 3 aylık kuraklık verileri incelendiğinde 111 ay hafif kuraklık, 49 ay orta kuraklık, 21 ay çok kuraklık gözlemlenmiştir. 6 aylık SYİ'de 124 ayın

hafif kurak, 41 ayın orta kurak, 20 ayın çok kurak olduğu görülmüştür. Aşırı kurak geçen sadece 3 adet ayın olduğu anlaşılmıştır. 12 aylık SYİ değerlerine göre ise 124 ay hafif kurak, 45 ay orta kurak, 23 ay çok kurak olduğu görülmüştür. Aşırı kurak geçen ayların olmadığı görülmüştür. Şekil 6'da Tomarza ilçesine ait 1, 3, 6 ve 12 aylık SYİ değerlerine ait grafikler verilmiştir.

Şekil 7. Tomarza ilçesi için 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumu

Figure 7. Drought conditions over 1, 3, 6, and 12 months for the Tomarza district

Tüm ilçelerde 1 aylık SYİ'dan 12 aylık SYİ değerine doğru yaşanan kuraklık olaylarının sayısında azalma görülmüştür. Benzer durum Aktürk ve ark. (2022)'nin Kırıkkale'de yapmış oldukları çalışmada da görülmektedir. Kırıkkale yapılan bu çalışmada zaman ölçeği arttıkça meydana gelen kuraklık olayı sayısı azalmıştır. Fakat buna kuraklık periyodu uzadığında ise hesaplanan üç farklı kuraklık indisi için ortalama kuraklık süresi ve yaşanan en uzun kuraklık süresinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Akın, (2019) Tuz Gölü Havzası'nın 1975-2016 yılları arasındaki meteoroloji istasyonları ölçümleri ile kuraklık analizini yaptığı çalışmasında Tuz Gölü Havzası'nda kuraklık olduğunu analiz etmiştir. Gümüş ve ark. (2016) Şanlıurfa istasyonunda yapmış oldukları kuraklık analizi çalışmasında 1986-2014 (29 yıl) yılları arasında geçen periyotta aşırı kurak geçen ay sayısının, 1937-1985 (49 yıl)

yılları arasındaki kurak geçen ay sayısından daha fazla olduğunu görmüşlerdir. Şanlıurfa istasyonunda tüm zaman ölçeklerine göre en büyük SYİ değerlerinin Ekim-Aralık 1972 dönemleri arasında meydana geldiğini gözlemlemişlerdir.

4. Sonuç ve Öneriler

Hazırlanan bu çalışmada, 1993-2023 yıllarına ait yağış verileri kullanılarak 1, 3, 6 ve 12 aylık kuraklık durumlarını belirlemek için geliştirilmiş SYİ yöntemi kullanılarak Kayseri Merkez, Pınarbaşı, Develi, Sarız ve Tomarza ilçelerinin kuraklık afeti durumları analiz edilmiştir. Yapılan analizin sonuçlarına göre, Kayseri Merkez, Pınarbaşı, Develi, Sarız ve Tomarza ilçelerinin analizi yapılan tüm yıllarda kurak geçen zamanların yağışlı geçen zamanlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kuraklık dönemlerinin fazla

olması, kuraklık afeti ile ilgili mücadelede çok yönlü eylem planlarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Etkin bir politika geliştirmek için su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi öncelikli olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Kayseri ili için tarımsal sulama verimliliğinin artırılması, kuraklık afeti ile mücadele ve yağış rejimine uyumlu su depolama sistemlerinin geliştirilmesini içeren bütüncül bir eylem planı önerilmektedir. Kayseri bölgesinde, aşırı kurak geçen ayların sayısı başta olmak üzere kurak geçen aylar, diğer ilçelere göre daha fazla olmuştur. Kayseri Ovası'nın varlığı, bölgede geniş çaplı tarımsal üretimin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak, ovaya bağlı olarak tarım alanlarının fazla olması, yaşanan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileme riskini artırmaktadır. Kayseri bölgesinde buğday, arpa, nohut ve aspir ekim alanları oldukça fazladır. Kayseri bölgede gerçekleşebilecek kuraklık, tarımsal faaliyetleri oldukça olumsuz etkileyecektir. Kayseri bölge, su kaynaklarının mevcudiyeti açısından da önemlidir. Sarımsaklı Barajı suyu Kayseri ovasında Kızılıрмаğa dökülmektedir. Bölgede Kızılırmak ve Zamantı ırmakları gibi su kaynakları da bulunmaktadır. Bu alanlarda yaşanabilecek yağış eksikliği nedeniyle su kaynakları beslenemeyebilir ve su seviyeleri düşebilir. Bölgede hidrolojik kuraklığın gerçekleşmesi ihtimalinde bu su kaynakları da olumsuz etkilenir. Üreticilerin su kaynaklarına erişiminde aksamlar gerçekleşir bunun sonucunda da tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Kuraklığın tarımsal üretime olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için erken uyarı sistemlerinin başarıyla kullanılması gerekir. Ayrıca üreticiler tarafından alternatif tedbirlerin alınması gerekir. Bölgenin kuraklığa maruz kalmasından dolayı tarımsal üretimde olumsuzlukların en az hissedilebilmesi için kuraklığa dayanıklı bitki çeşitleri yetiştirilmelidir. Bununla beraber kısıntılı sulama uygulamaları ile su kaynaklarının

korunması gerekmektedir. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, tarımsal faaliyetlerin kuraklıktan daha az etkilenmesi için birtakım önlemler alınması gerekmektedir. Tarımsal üretimde kuraklığa dayanıklı bitkilerin kullanımının, çiftçilere yönelik eğitim programlarının ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarının desteklenmesi gerekmektedir. Toprak nemini koruyacak organik tarım teknikleri ve su tasarrufu sağlayan yöntemlerin teşvik edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, tarımsal sigorta ve finansal destek mekanizmaları, üreticilerin kuraklık kaynaklı zararlarını en aza indirmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Özellikle Kayseri'nin kuraklık durumu göz önüne alındığında kuraklık durumu ile ilgili yapılan araştırmalar dikkate alınıp ileriye dönük politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

- Akın, B., 2019. Tuz Gölü Havzası'nın kuraklık analizi. *Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi*, 2(1): 44-56.
- Aktürk, G., Zeybekoğlu, U., Yıldız, O., 2022. SYİ ve SPEI yöntemleri ile kuraklık araştırması: Kırıkkale örneği. *International Journal of Engineering Research and Development*, 14(2): 762-776.
- Anonim, 2024. Kayseri Siyasi Haritası. (<https://www.turkiyeharitasi.gen.tr/2020/06/09/siyasi-kayseri-haritasi/>), (Erişim tarihi: 30.12.2024).
- Arslan, O., Bilgil, A., Veske, O., 2016. Standart yağış indisi yöntemi ile kızılırmak havzası'nın meteorolojik kuraklık analizi. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 5(2): 188-194.

- Cao, S., Zhang, L., He, Y., Zhang, Y., Chen, Y., Yao, S., Wang, Y., Sun, Q., 2022. Effects and contributions of meteorological drought on agricultural drought under different climatic zones and vegetation types in Northwest China. *Science of the Total Environment*, 821: 153270.
- Dinç, N., Aydınşakir, K., Işık, M., Büyüктаş, D., 2016. Standartlaştırılmış yağış indeksi (SYİ) yöntemi ile Antalya ili kuraklık analizi. *Derim*, 33(2): 279-298.
- Fiorillo, F., Guadagno, F. M., 2010. Karst spring discharges analysis in relation to drought periods, using the SYİ. *Water Resources Management*, 24: 1867-1884.
- Gümüş, V., Başak, A., Oruç, N., 2016. Standartlaştırılmış yağış indeksi (SYİ) yöntemi ile Şanlıurfa istasyonunun kuraklık analizi. *Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi*, 1(1): 36-44.
- Guo, Y., Huang, S., Huang, Q., Leng, G., Fang, W., Wang, L., Wang, H., 2020. Propagation thresholds of meteorological drought for triggering hydrological drought at various levels. *Science of the Total Environment*, 712: 136502.
- İrcan, M. R., Duman, N., 2021. Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) yöntemi ile Şanlıurfa ili kuraklık analizi. *Coğrafya Dergisi*, 42: 1-18.
- Kadıoğlu, M., 2008. Kuraklık kırını risk yönetimi (Ed: M. Kadıoğlu, E. Özdamar), *Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri*, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara, s. 277-300.
- Karabulut, M., 2015. Drought analysis in Antakya-Kahramanmaraş Graben, Turkey. *Journal of Arid Land*, 7: 741-754.
- Keskin, A., Kanat, Z., 2018. Dünyada iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar ve Türkiye'de mevcut durum. *Atatürk University Journal of Agricultural Faculty*, 49(1): 67-78.
- Kim, D.W., Byun, H.R., Choi, K.S., 2009. Evaluation, modification, and application of the effective drought index to 200-year drought climatology of Seoul, Korea. *Journal of Hydrology*, 378(1-2): 1-12.
- Kogan, F.N., 1990. Remote sensing of weather impacts on vegetation in non-homogeneous areas. *International Journal of Remote Sensing*, 11(8): 1405-1419.
- Li, W., Fu, R., Juarez, R.I.N., Fernandes, K., 2008. Observed change of the standardized precipitation index, its potential cause and implications to future climate change in the Amazon region. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1498): 1767-1772.
- Li, X., Li, Y., Chen, A., Gao, M., Slette, I. J., Piao, S., 2019. The impact of the 2009/2010 drought on vegetation growth and terrestrial carbon balance in Southwest China. *Agricultural and Forest Meteorology*, 269: 239-248.
- Liu, J. F., Zhang, X. N., Wang, H. M., 2013. Drought and flood distribution variation based on SYİ in Nanjing, China. *Applied Mechanics and Materials*, 295: 2116-2120.
- Malik, A., Kumar, A., Rai, P., Kuriqi, A., 2021. Prediction of multi-scalar standardized precipitation index by using artificial intelligence and regression models. *Climate*, 9(2): 28.

- McKee, T. B., Doesken, N.J., Kleist, J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, 17(22): 179-183.
- Ojha, S. S., Singh, V., Roshni, T., 2021. Comparison of meteorological drought using SPI and SPEI. *Journal of Civil Engineering*, 7(12): 2130-2149.
- Özelkan, E., 2019. Uzaktan algılama ile belirlenen baraj gölü alanının zamansal değişiminin meteorolojik kuraklık ile değerlendirilmesi: Atikhisar barajı (Çanakkale) örneği. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 6(4): 904-916.
- Özfidaner, M., Şapolyo, D., Topaloğlu, F., 2018. Seyhan havzası akım verilerinin hidrolojik kuraklık analizi. *Toprak Su Dergisi*, 7(1): 57-64.
- Palmer, W.C., 1965. Meteorological drought. *US. Weather Bureau Research*, 45: 1-58.
- Samaniego, L., Thober, S., Kumar, R., Wanders, N., Rakovec, O., Pan, M., Marx, A., 2018. Anthropogenic warming exacerbates European soil moisture droughts. *Nature Climate Change*, 8(5): 421-426.
- Şaylan, L., Şen, O., Kadioğlu, M., Koçak, K., Toros, H., Çaldağ, B., Bakanoğulları, F., Avşar, F., Akbay, Ş., 2003. Trakya Bölgesinde kuraklığın asit yağışları ve yağış rejiminin belirlenmesi. İTÜ Araştırma Fonu Projesi Ara Raporu, İstanbul.
- Shao, D., Chen, S., Tan, X., Gu, W., 2018. Drought characteristics over China during 1980–2015. *International Journal of Climatology*, 38(9): 3532-3545.
- Taş, M., Kilit, M., 2015. Farklı yaklaşımlarla Afyonkarahisar ilinin kuraklık analizi, *4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi*, Kongre Bildiri Kitabı, 1-4 Eylül, Kahramanmaraş, Türkiye.
- Tunç, Z.M.B., Demirbaş, N., 2022. Gıda Güvencesi Ekseninde Küresel Bir Sorun Olarak Tarımsal Kuraklık: Dünyada ve Türkiye'de Yapılan Çalışmalar, *17. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi*, Kongre Bildiri Kitabı, 12-13 Mart, Plovdiv, Bulgaria, s. 352-363.
- Türkes, M., 2012. Türkiye’de gözlenen ve öngörülen iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme. *Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi*, 4(2): 1-32.
- Wu, Z.Y., Cheng, D.D., He, H., Li, Y., Zhou, J.H., 2021. Research progress of comprehensive drought index. *Water Resources Protection*, 1(006).
- Xu, H.J., Wang, X.P., Zhao, C.Y., Yang, X. M., 2021. Assessing the response of vegetation photosynthesis to meteorological drought across northern China. *Land Degradation & Development*, 32(1): 20-34.
- Yao, N., Li, Y., Lei, T., Peng, L., 2018. Drought evolution, severity and trends in mainland China over 1961–2013. *Science of the Total Environment*, 616: 73-89.
- Zeybekoğlu, U., Aktürk, G., 2021. A comparison of the China-Z Index (CZI) and the Standardized Precipitation Index (SPI) for drought assessment in the Hirfanlı Dam basin in central Turkey. *Arabian Journal of Geosciences*, 14(24): 2731.

Zhang, Q., Li, J., Singh, V.P., Bai, Y., 2012. SYI-based evaluation of drought events in Xinjiang, China. *Natural Hazards*, 64: 481-492.

Zhuo, Z.Y., Long, Q.B., Bai, P., 2021. Scale of meteorological drought index suitable for characterizing agricultural drought: A case study of Hunan province. *South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology*, 19(1): 119-128.

Atıf Şekli

Arı Gökkaya, Z., 2025. Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) Yöntemi ile Kayseri İli Kuraklık Afeti Analizi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 947-959.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150591>.

To Cite

Arı Gökkaya, Z., 2025. Drought Disaster Analysis of Kayseri Province with Standard Precipitation Index (SPI). *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 947-959.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150591>.
